

CASAS NO SERTÃO: ARQUITETURA RESIDENCIAL DE JOAQUIM GUEDES EM CARAÍBA-BA

HOUSES IN THE BACKCOUNTRY: RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF JOAQUIM GUEDES IN CARAÍBA-BA

Rogério Penna Quintanilha | UNOESTE | arq.rogerio@gmail.com

Arquiteto e urbanista formado pela UEL com mestrado pelo PGAU-Cidade da UFSC e doutorado pela FAU-USP. Atualmente é professor dos cursos de arquitetura e urbanismo da UNOESTE e da UNESP, ambas em Presidente Prudente – SP. Desenvolve pesquisas na área de história e teoria do urbanismo moderno.

Resumo

O presente artigo apresenta as unidades habitacionais projetadas e construídas por Joaquim Guedes em Caraíba, atualmente distrito de Pilar, município de Jaguarari, BA, cidade nova de mineração projetada para a companhia Vale do Rio Doce no final dos anos 70. As unidades, divididas entre casas, apartamentos e alojamentos de diferentes níveis, e sua distribuição no espaço, sintetizam algumas propostas do arquiteto para o desenvolvimento do núcleo, dentre as quais o convívio comunitário e a transição de uma sociedade rural para a modernidade. O artigo também faz alguns apontamentos sobre as alterações sofridas por esses edifícios nos últimos anos, especialmente após a privatização da companhia mineradora, a Mineração Caraíba, quando a propriedade dos imóveis, até então mantidos como propriedade da companhia, foi transferida para os trabalhadores.

Palavras-chave: Cidades Novas. Núcleo do Pilar. Cidades de Companhia.

Abstract

This article presents the housing units designed and built by Joaquim Guedes in Caraíba, currently Pilar district, in the municipality of Jaguarari, BA, a new mining town designed for the Vale do Rio Doce company in the late 1970s. The units, divided between houses, apartments and lodgings of different levels, and their distribution in space, synthesize some of the architect's proposals for the development of the nucleus, among which community living and the transition from a rural society to modernity. The article also makes some notes on the alterations suffered by these buildings in recent years, especially after the privatization of the mining company, Mineração Caraíba, when the ownership of the properties, hitherto held as property of the company, was transferred to the workers.

Keywords: New Cities. Núcleo do Pilar. Company Towns.

Caraíba, atualmente conhecida como Núcleo do Pilar, distrito de Jaguarari, é um núcleo urbano projetado pelo arquiteto paulista Joaquim Guedes na virada entre as décadas de 1970 e 1980 no sertão da Bahia, como apoio para a exploração da mina de cobre existente na região. O projeto, inaugurado em 1982, encontrou alguma difusão desde a época de sua construção sendo tema de algumas publicações em revistas especializadas no início da década de 80 e, especialmente, da tese de livre-docência do próprio Joaquim Guedes apresentada à FAU-USP em 1981. Além do núcleo urbano, fazia parte da encomenda o projeto de 1902 unidades residenciais, de 16 modelos diferentes, para os estimados cerca de 10 mil habitantes estimados para o funcionamento do núcleo entre funcionários da Mineração Caraíba, então subsidiária da Cia. Vale do Rio Doce, suas famílias, e profissionais diversos necessários para o funcionamento do núcleo urbano como professores, comerciantes e eletricitas. Além das casas, Guedes projetou os edifícios públicos, escolas, hotel, hospital e igreja, esta última não construída.

Para tanto, Guedes projetou diferentes modelos de casas, apartamentos e alojamentos destinados a diferentes níveis sociais de trabalhadores, do chefe da companhia - N1 - aos operários semi-especializados - N5 (Figura1)¹ (Figura2)². Arquitetonicamente, as casas são inspiradas na tradição local enquanto os edifícios seguem o desenho modernista de habitação sobre pilotis. Depois de ocupadas, as casas de Guedes permaneceram praticamente inalteradas até a década de 90 por conta da política habitacional da Mineração Caraíba que mantinha a propriedade das casas cedidas aos funcionários. Quando a Cia. Vale do Rio Doce foi privatizada, e com ela a Mineração Caraíba, as habitações foram vendidas aos funcionários por preço irrisório como parte do acordo de privatização e, desde então, foram rapidamente alteradas explicitando uma demanda reprimida por reformas por diferentes motivos. Atualmente, por um lado, come-

1 Residências N4 (padrão inferior – operadores). (Fonte: CAMARGO, 2000)

2 Exemplo de planta de casa de nível 4 (duas janelas) de 2 dormitórios com pátio central para ventilação. (Fonte: QUINTANILHA, 2016)

ça a haver entre os moradores um receio de que a rápida descaracterização possa comprometer a identidade da cidade, muito ligada ao seu desenho particular. Por outro lado, as residências construídas atualmente, seja nos lotes vagos, seja nas áreas de expansão, incluindo um loteamento do programa Minha Casa Minha Vida, pouco se relacionam com o desenho original urbanístico ou arquitetônico de Guedes.

Desde o início, a lista de empregos necessários fornecida a Guedes já fazia uma diferenciação de níveis. Além disso, como é comum em cidades novas de companhia, Guedes separou as habitações destinadas aos solteiros de todos os níveis. Se normalmente, neste tipo de projeto, os alojamentos de solteiros são isolados na periferia ou em bairros separados - por serem considerados barulhentos ou de alguma forma incômodos aos vizinhos, como acontece em Serra do Navio, por exemplo - em Caraíba eles ocupam os edifícios centrais juntamente com apartamentos familiares.

Muito embora tenha procurado respeitar as tradições locais, Joaquim Guedes introduziu nas residências alguns elementos exóticos como a platibanda escondendo o telhado na fachada e sua respectiva calha para escoamento das águas de chuva, a laje inclinada, para facilitar a ventilação, e o pátio interno para a ventilação dos quartos. Da arquitetura sertaneja emprestou as fachadas contíguas e a porta abrindo-se diretamente sobre a calçada sem recuo frontal, embora tenha adicionado aí um deslocamento nas fachadas para criar espaços públicos que, por falta de mobiliário, não se concretizaram. De fato, com o passar do tempo, as inovações foram sendo descartadas pela população: os pátios internos deram lugar a novos quartos sem janelas que, se são estranhos à arquitetura paulista, não o são ao sertanejo que herda a alcova da arquitetura típica africana. As lajes inclinadas são também muitas vezes cobertas por forro plano, mais tradicionais, e as praças criadas nos recuos são privatizadas em garagens com portões que cobrem a fachada de porta e janela. As platibandas ainda permanecem em muitas casas, mas

as calhas impermeabilizadas não resistiram ao sol do sertão e estão quase invariavelmente rachadas, causando problemas de infiltração. Uma outra alteração frequente é a utilização dos fundos das casas de esquina, normalmente generosos uma vez que as casas são construídas junto ao alinhamento, para comércio ou casas de aluguel com entrada independente.

A disposição das casas de diferentes níveis, do N3 ao N5, resultava cada uma em um número diferente de janelas voltadas para a fachada. As maiores, N3, possuem 4 ou 3 janelas na fachada. As N4 possuem 2 janelas e as N5, 1 janela. Essa variação criou o hábito local de se referir ao padrão da habitação pelo número de janelas, tal como “minha casa é de 3 janelas” que, de alguma forma, veio substituir a caracterização social por bairros, comum às cidades de crescimento tradicional. Isso acontece porque a cidade segue um gradiente que procura misturar os diferentes níveis de habitações em 8 tipos diferentes de quadras regulares de 276 x 60m, com o lado maior voltado para N-S e sem testadas para L-O, um exercício de desenho uma vez que os lotes são de tamanho, largura e profundidade, variáveis. As pequenas sobras são transformadas por Guedes em vielas para pedestres que tem a possibilidade de cruzar as quadras por dentro. Após a privatização da cidade, no entanto, muitas dessas vielas foram ocupadas por imóveis de aluguel chamados kitnets. As 8 testadas-tipo se distribuem pela cidade de acordo com os seguintes critérios (GUEDES, 1981):

1. de periferia, voltada para fora;
2. de periferia, voltada para o centro;
3. das ruas que passam pelas praças locais, voltadas para dentro ou que pertençam à perimetral;
4. das ruas que passam pelas praças locais localizadas fora da perimetral;
5. das ruas que se situam no limite do centro ou que constituem vias principais de acesso que pressupõe adensamento;

6. das ruas entre o centro e a perimetral (anel central) ou em situação análoga quanto à proximidade destes;
7. de ruas com condições semelhantes às que caracterizam as testadas 6 apenas que marcadas por algum acidente especial como a presença de praças setoriais;
8. de ruas que definem a quadra especial para lotes do nível 2A.

Assim, nota-se, por exemplo, a concentração de casas de nível 2A e 2B a oeste da cidade, de modo que este trecho da Av. Caraíba ficou conhecido como rua dos engenheiros. As quadras ao redor dos edifícios centrais, no entanto, não possuem casas de nível 2, mas sim de nível 3, 4 (Figura3)³ e 5, facilitando o acesso a pé ao comércio central. As casas de engenheiro - N2 - distribuídas pela cidade se concentram em algumas ruas, Juazeiro, Baraúna e Mandacaru, sempre em grupos e sem contato direto com as casas N5. O entorno das praças locais é ocupado por lotes de nível 3, 4 e 5. Finalmente, nota-se o grande número de terrenos vagos - NPC -, presentes mesmo nas quadras centrais, embora principalmente nas bordas do conjunto.

A mistura de habitações de nível diferente não é comum em cidades novas industriais ou de mineração, como Caraíba. Farah e Farah (1993), por exemplo apontam que na maioria dos casos a estratificação funcional da empresa é normalmente reproduzida na organização física das habitações como no acesso a determinados equipamentos coletivos como restaurantes e equipamentos de lazer, o que perpetua uma relação de poder que transborda do trabalho para a vida da cidade. Guedes (1981) expõe o problema da distribuição dos níveis de renda pela cidade alegando que os profissionais de formação superior precisariam ser atraídos para a cidade vindos de centros maiores, o que poderia ser facilitado em troca de moradia de localização privilegiada, de fácil acesso aos equipamentos e ao

3 Residências N4 (padrão inferior – operadores). (Fonte: QUINTANILHA, 2016)

clube, por exemplo, enquanto os profissionais de formação menor seriam recrutados na própria região ou atraídos simplesmente pela oferta de emprego. No entanto, em entrevista à revista *A Construção* (1981, p.9), esclarece que em Caraíba:

As casas de diversos níveis foram mescladas de forma aparentemente aleatória, porém orientada em função da situação centro/periferia, ruas principais de circulação/transporte coletivo; escola/comércio – em outras palavras, esta orientação significa que há predominância de lotes pequenos – baixa renda, maior número de pessoas por família, portanto, maior densidade – na área central, próxima dos equipamentos, concorrendo para aproximar maior número de pessoas.

A posição das residências também se relaciona com a existência de 2 clubes, como é comum em cidades novas de mineração, um dedicado aos funcionários de nível mais baixo - o Clube Pilar - outro para os engenheiros - o Clube do Vale do Curaçá, CVC ou simplesmente Clube dos Engenheiros. Essa divisão acontece normalmente para evitar que mais uma vez as relações de trabalho interfiram no convívio fora da empresa além de, evidentemente, como questão de classe, “preservar” os funcionários graduados do convívio com os operários nas horas de lazer.

Apesar das questões sociais que sabidamente marcam este tipo de projeto, é importante notar como a produção das habitações faz parte da estratégia de Guedes para a criação de uma verdadeira comunidade em que o convívio poderia diluir essas tensões. A posição da praça central, como agora, é um símbolo dessa intenção. Assim como as antigas cidadelas medievais se organizavam ao redor das igrejas, é comum que cidades industriais se desenvolvessem ao redor da indústria que lhes dava motivo, como fator de coesão social, o que não pode acontecer em Caraíba por causa do caráter poluente deste tipo de exploração. Na modernidade, são comuns os projetos em que a escola ocupa este lugar, organizando a unidade de vizinhança, como símbolo da era da ciência. Entretanto, embora as escolas de Caraíba ocupem certamente posições estratégicas, Guedes

estrutura a cidade a partir de seu sistema de praças: primeiro as 6 praças locais, vizinhança imediata, que lamentavelmente nunca foram equipadas com mobiliário ou paisagismo, deixando em suspenso o seu sucesso enquanto projeto, e finalmente a praça central, um vazio de algum modo desproporcional ao tamanho da cidade - e que também demorou para ser dotada de mobiliário e paisagismo, ainda que diferente do proposto em projeto -, mas que, de fácil acesso, hoje concentra satisfatoriamente a vida e a movimentação da cidade. Ao contrário das residências, os edifícios centrais tem linguagem claramente modernista (Figura4)⁴: edifícios horizontais de 3 pavimentos erguidos sobre pilotis, organizando diferentes tipo de habitações: os apartamentos podem receber famílias de nível 3, 4 ou 5 e os alojamentos são reservados aos solteiros de qualquer nível, variando a quantidade de solteiros abrigados, de individuais a quádruplos, conforme o nível. Os alojamentos também podem ter banheiros privados, nos níveis mais altos, e compartilhados, com entrada externa, nos níveis mais baixos.

Mesmo os edifícios sofreram transformações importantes após a privatização da companhia mineradora. Alguns alojamentos foram unidos para formar um apartamento, e alguns banheiros compartilhados foram privatizados através da mudança da porta para dentro do alojamento contíguo. Durante a fase estatal, o controle da companhia sobre a cidade incluía o policiamento de hábitos como ficar pelas ruas a noite e a proibição de festas, de modo que os solteiros procuravam diversão nos povoados vizinhos como Uauá, conhecida como cidade do amor. Depois da privatização, a liberação chegou aos comportamentos e os edifícios eram conhecidos por suas festas. Apesar de sua boa localização, na praça central da cidade, os edifícios acabaram recebendo parte da população mais pobre, às vezes famílias, às vezes homens solteiros. Entre as fileiras de apartamentos existe uma circulação aberta, ao ar livre, formando uma rua aé-

4 Imagens das praças centrais de Caraíba com alojamento para solteiros sobre pilotis e pequenos comércio no nível da rua. [Fonte: CAMARGO, 2000]

rea para onde os apartamentos se abrem. Estas “ruas” são bastante movimentadas, com música, mães e crianças com dificuldade em passar todo o tempo dentro das pequenas habitações e ali mesmo brincam protegidas dos automóveis. A rua aérea dos edifícios é provavelmente mais movimentada do que a maioria das ruas de casas de Pilar.

Os pilotis sobre os quais se erguem os alojamentos são, de projeto, parcialmente ocupados por serviços públicos como lavanderia e agência de correios, dotando a praça central de comércio local mas mantendo a possibilidade de travessia por debaixo dos edifícios. Após a privatização, novamente, todo o pilotis foi ocupado por uma grande variedade de comércios, bares, igrejas, lotéricas, padarias e etc. (Figura5)⁵, e a passagem já não é mais possível o que deixou o miolo da quadra, para onde se abrem metade dos apartamentos, vazia, descuidada, hora convertida em estacionamento, ora ocupada por depósitos e outras construções. Este novo comércio, no entanto, respeitou o alinhamento do comércio original, recuado em relação à fachada do edifício, formando uma loggia, área de circulação coberta e sombreada, eficaz na proteção contra o rigoroso sol do sertão. Esta estratégia, edifício residencial com térreo ativo abrindo-se para espaço de circulação sombreado, já tinha sido utilizada por Guedes no plano para Marabá (não-construído) e sua eficiência é comprovada pela boa movimentação comercial durante todo o dia.

Mais do que uma passagem sob as habitações, os pilotis dos edifícios centrais, e a linguagem modernista que eles apresentam em geral, tem também um lado simbólico. É bastante claro que Guedes nunca entendeu a cidade apenas como um ponto de apoio à exploração do cobre mas como um difusor de modernidade e serviços para toda a região, como uma passagem de antigos modos de vida rurais e semi-capitalistas para um novo modo de produção industrial. Os serviços de Pilar, escola, hospital e hotel, por exemplo, foram dimensionadas não apenas para a população local mas para as localida-

5 Pilotis dos edifícios centrais completamente ocupados por comércio. (Fonte: do autor)

des próximas que não dispõe de muitos desses serviços. Segundo Guedes (1981, p.190):

Vislumbra-se uma necessária fase de formação que assimile o impacto modernizador imposto pelas novas relações e novas regras, pelas sofisticadas tecnologias de exploração industrial e de sobrevivência introduzidas, pela elevação da renda.

Surgirão novos hábitos, novos comportamentos sociais e formas de apropriação e uso dos espaços urbanos, privados ou públicos, sempre, contudo, revelando a herança dos repertórios e vida anteriores.

De certa forma, a paisagem de Pilar traduz este processo de transformação no contraste entre os edifícios modernos e as casas tradicionais, e mesmo em suas transformações: nas garagens ampliadas sobre as calçadas, nos portões instalados onde antes a passagem era livre, na ocupação dos pilotis pelo comércio ou nas kitenetes irregulares, toda a cidade deixa marcas de uma transformação social drástica na região a partir da exploração da mina.

Referências Bibliográficas:

A CONSTRUÇÃO. Caraíba: cidade aberta e natural na forma de se implantar e crescer. Revista A Construção São Paulo. Ano XXXIV, nº 1751. São Paulo, Pini: 31 de ago de 1981.

BIERRENBACH, Ana Carolina. A Caraíba de Joaquim Guedes. A trajetória de uma cidade no sertão. Arqtextos 087.02. Portal Vitruvius, abril 2009. Disponível em <www.vitruvius.com.br/arqtextos>. Acesso em: 4 abr. 2009.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. Joaquim Guedes. São Paulo: Cosac & Naif, 2000.

FARAH, Flavio; FARAH, Marta Ferreira Santos. Vilas de Mineração e de Barragens no Brasil. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1993.

GUEDES, Joaquim. Um projeto e seus caminhos. Tese de Livre Docência - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP, São Paulo, julho de 1981.

